

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

2-SON 1(6)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский. Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian. The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №2
Vol.1, Iss.2, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abdusalil Abdjalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich,

Farg'ona politexnika instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Sotvoldiyev Xusniddin, Abdurahimova Mubiynaxon Ikrom qizi, Алгоритмы синтеза адаптивных систем управления нестационарными системами при неполной информации	6-12
Лазарева Марина Викторовна, Порубай Оксана Витальевна, Оптимизация режимов работы объектов возобновляемой энергетики для обеспечения энергией сельского хозяйства	13-23
Bozarov Vaxromjon Ilxomovich, TRIGONOMETRIK VAZNLI OPTIMAL KVADRATUR FORMULALARNI KOMPYUTER TOMOGRAFIYASI TASVIRLARINI QAYTA TIKLASHGA TATBIQI	24-27
Saidov Mansurjon Inomjonovich, Fisher statistikasida markaziy limit teoremlardan foydalanish	28-34
Saidkulov E.A., ZARAFSHON DARYOSINING FARKTAL XUSUSIYATLI TARMOQLARINI QURISH	35-40
Бозоров Алишер Ганишер угли, Метод диагностики по характеристической частоте АБ(аккумуляторных батарей)	41-45
Daliyev B. S., Sobolevning fazosida Abel umumlashgan integral tenglamasini yechish uchun optimal koeffitsiyentlar va optimal kvadratur formulaning normasi	46-53
Nurjanov Furqatbek Reyimberganovich, SUNIY INTELLEKT USULLARI YORDAMIDA TASVIRDAN SHAXSNING YUZ TASVIRI JOYLASHGAN SOHASINI TOPISH ALGORITMLARI	54-60
Boyquziyev Ilxom Mardanoqulovich, Rahmatullayev Ilhom Raxmatullayevich, Axadova O'g'ilo' Chorshanbi qizi, RSA shifrlash algoritmining maxfiy kalitini aniqlash algoritmi	61-67
Sharifjanova Nilufar Muratjanovna, Yakubov Maksadhon Sultaniyazovich, Nurilla Ergashvaevich Mahamatov, ALGORITHM FOR LOCAL LOOP OPTIMIZATION OF MULTISTAGE FLOTATION PROCESSES	68-75
Rashidov Akbar Ergash o'g'li, Axatov Akmal Rustamovich, Nazarov Fayzullo Maxmadiyarovich, ICHKI TAQSIMLASH MEXANIZMIDA MA'LUMOTLAR OQIMLARINI BOSHQARISH ALGORITMI	76-82
Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, INFORMATIV BELGILAR FAZOSIDA TIMSOLLARNI TANIB OLISH VA ULARNI SHAKLLANTIRISH ALGORITMI	83-86
Kuvandikov Yokub Tursunbayevich, KULTIVATOR O'QYOYSIMON PANJALARINING YEYILISHINI O'RGANISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	87-90
Горовик Александр Альфредович, Лазарева Марина Викторовна, Моделирование алгоритмов взаимодействия обучаемого с обучающими курсами	91-100
Yakubov Maqsadxon Sultaniyazovich, Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich, FARG'ONA NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI UCHUN AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMINI MATEMATIK MODEL VA ALGORITMLASH JADVALINI REJALASHTIRISH VAZIFALARI	101-108
Мелиев Фарход Фаттоевич, Мелиев Фатто Мухаммадиевич, Обнаружения объектов на гистологических изображениях на основе сопоставления шаблонов	109-113
Sharibayev Nosirjon Yusubjanovich, Kayumov Ahror Muminjonovich, TRIKOTAJ TO'QIMALARINING STRUKTURASINI KOMPYUTER KO'RISH TEXNIKASI ASOSIDA TASNIFLASH	114-118
Mirzakarimov Baxtiyor, Mamadalieva Lola, Xayitov Azizjon, DEVELOPMENT OF A HYBRID ENERGY COMPLEX WITH MICRO-HYDRO AND SOLAR POWER IN UZBEKISTAN	119-123
Turakulov Otabek Xolmirzayevich, Mamaraufov Odil Abdixamitovich, Do'z'tmuxammedova Munira Farxodovna, IJTIMOY MEDIA STRUKTURALANMAGAN MATNLI MA'LUMOTLARINI QAYTA ISHLASHDA TASNIFLASH MASALASI	124-128
Xalilov Muxammadmuso Muxammadyunosovich, Dalibekov Lochinbek Rustamovich, Murodullayeva Rayxona Abduraxmon qizi, OPTIK TOLALARDA SIGNALLARNI YO'QOLISHINI OLDINI OLISH VA AXBOROT XAVFSIZLIGI TA'MINLASH	129-131
Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, NEFTNI QAYTA ISHLASH KORXONALARI FAOLIYATI BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	132-139
Umarov Xasan Abdullayevich, INTERPOLYATSIYA MASALALARINI YECHISH VA TAHLIL QILISHDA LAGRANJ USULI	140-142
Abduraxmanov Ravshan Anarbayerovich, TASVIR GISTOGRAMMALARINING TAHLILI VA STATISTIK MA'LUMOTLARI	143-145
Логинов Павел Викторович, Акбаров Нодирбек Аскаралиевич, Хамидов Саиджон Собитжон угли, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЕ ГРУНТОВ	146-151
Rayimjonova O. S., Nurdinova R. A., BOSHQARISH VA NAZORAT QILISH SISTEMALARI UCHUN ISSIQLIK O'ZGARTIRGICHLARNI TADQIQ QILISH	152-157
Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oi'pova Xumora Qobiljon qizi, Abdurasulova Dilnoza Botirali qizi, QO'LYOZMA TASVIR BELGILARINIG NEYRON TARMOQLAR ORQALI TAQQOSLANISHI	158-161
Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich INTELLEKTUAL BOSHQARISH TIZIMLARI YORDAMIDA NEFTNI REKTIKATSIYA JARAYONINI BOSHQARISH	162-168
Kurbanov Abduraxmon Alishboyevich, INSON TANASI HARAKATLARINI TAHLIL QILISHDA ZAMONAVIY MODELLAR VA ALGORITMLARNI QO'LLASHNI O'RGANISH	169-175
Dalibekov Lochinbek Rustambekovich, PAXTANI BIRLAMCHI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA KUCHLI ELEKTROSTATIK MAYDONLARNI YARATISH UCHUN MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATI	176-180
Mirzayev Jamshid Boymurodovich, KORXONA VA TASHKILOTLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULLARINI TAHLILI	181-184
Jo'rayev Mansurbek Mirkomilovich, Nozik sug'orish tizimlari monitoring qilishda ma'lumotlarni uzatish texnologiyalar tahlili	185-188

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Sattarov Maxammadjon Fozil o'g'li, SOG'LIQNI SAQLASHNI AVTOMATLASHTIRISH: BEMOR TAJRIBASINI YAXSHILASH YO'LI	189-195
Husniya Akhmedova, ORGANIZATION OF WORD SEARCH IN UZBEK TEXTS BASED ON BOYER-MOORE-HORSPPOOL ALGORITHM	196-201
Shamsiev Kalibek Saribaevich, Oybek Bektoshev Qosimjon ug'li, SIKLON REJIM KO'RSATGICHLARINING SAMARADORLIKGA TA'SIRINI O'RGANISH NATIJALARI	202-205
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuxratjon qizi, CHIZIQLI VA AFFIN MODELARI YORDAMIDA SENSORLAR TAHLIL QILISH	206-209
Umurzakova Dilnoza Maxamadjanovna ISSIQLIK ENERGETIKA OBYEKTLARINING TEXNOLOGIK PARAMETRLARINI NORAVSHAN-MANTIQIY BOSHQARISH MODELARINI ISHLAB CHIQUV	210-219
Якубов Максадхан Султаниязович, Хошимов Баходиржон Муминжонович, Узаков Бархаётжон Мухаммадиевич, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РЕКТИФИКАЦИИ НЕФТИ	220-228
Sattarov Nosirbek Abdulhodi o'g'li, Jo'rayev To'xtamurod Ixvoljon o'g'li, Sadikova Munira Alisherovna, TASVIR KONRASTINI KUCHAYTIRISH ALGORITMLARI	229-231
Исроилов Шаробиддин Махаммадюсуфович, Набиев Искандар Фарходжон ўғли, К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ПРОЦЕССА ДИФФУЗИИ КОНТАКТНОЙ ДОРОЖКИ НАГРЕВА АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА	232-236
Садикова Мунира Алишеровна, Зиятдинов Марсель Ринатович, ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ	237-241
Okhunov Dilshod Mamatjonovich, Okhunov Mamatjon Xamidovich, Muminov Kamolkhon Ziyodjon ugli, Muhtoriddinov Muhammadyusuf Temirhon ugli, THE CONCEPT OF MARKETING AT IT INDUSTRY ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY	242-248
Камилов Мирзаян Мирзаахмедович, Худайбердиев Мирзаакбар Хаккулмирзаевич, Алимжанова Ойимбуш Собиржон кизи, Процесс моделирования спроса на товары с использованием алгоритмов машинного обучения	249-254
Radjabov Sobirjon Sattorovich, Dadaxanov Musoxon Xoshimxonovich, Mardiyev Azamat Shakar o'g'li, QO'LYOZMA MATNI TASVIRI SIFATINI OSHIRISHNING SAMARALI ALGORITMINI TANLASH	255-260
Yuldasheva Nafisa Salimovna, SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH TIZIMINING ASOSIY MASALALARI	261-267
Nishanov Akram Xasanovich, Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, BELGILAR ASOSIDA QOVUN NAVLARINI XUDUDLAR BO'YICHA TASNIFLASH MASALASI, UNING MATEMATIK IFODALANISHI VA ALGORITMI	268-273
Mirzaeva Malika Bahadirovna, Sulaymanov Anvar Askarovich, K ANALIZU FUNKSIONIROVANIYA VYCHISLITEL'NYX SREDSTV AVTOMATIZIROVANNYX SETEY SVYAZI	274-280
Керимов Комил Фикратович, Азизова Зарина Ильдаровна, Анализ трафика сети с применением алгоритмов машинного обучения в автоматизированной информационной системе быстрого реагирования на инциденты информационной безопасности и фильтрации трафика сети	281-285
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Azamxonov Bahodir Saitekamolxonovich, Nabiyev Iskandar Farxodjon ugli, TEORETICHESKIE OSNOVY ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ ФИЛЬТРА КАЛМАНА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК В АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ	286-290
Djabbarov Dilshod Turdikulovich, Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, VIDEO TASVIRLARDA INSON KO'ZLARINI ANIQLASH UCHUN CHUQUV O'RGANISH ALGORITMLARIDAN FOYDALANISH	291-295
Kabildjanov Aleksandr Sabitovich, Pulatov G'iyos Gofurjonovich, Pulatova Gulxayo Azamjon qizi, OB-HAVO SHAROITLARINING YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARIGA TA'SIRINI ANIQLASHNING ANALITIK TAXLILI	296-300
Tojjeva Feruza, Xamdamiyev Utkir, MACHINE LEARNING ALGORITHMS ANALYSIS FOR NETWORK TRAFFIC CLASSIFICATION	301-305
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, AQLLI SVETOFOR TIZIMINI LOYIHALASH	306-310
Baxtiyor Mirzakarimov Abdusolomovich, Sidiqov Azizbek Abdullo o'g'li, O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI TZIMIDAGI TA'LIM MUASSASALARIDA O'QUVCHILAR MA'LUMOTLAR BAZASINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI	311-317
Komilov Abdullajon Odiljon o'g'li, Nur diodlarining ulanish sxemalari va ishlash rejimlari	318-321
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Samatova Zarnigor Nematovna, KIBER XAVFSIZLIK MUAMMOLARI VA UNI TA'MINLASH USULLARI	322-326
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, ISHLAB CHIQUV KORXONALARIDA PAST MALAKALI ISHCHILAR VA ROBOTLAR O'RTASIDAGI FARQLARNI TAHLIL QILISH	327-329
Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Real-Time Moving Object Detection from Video Streams in Python: Techniques and Implementation	330-335
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Ermatova Zarina Qakhramonovna, Enhancing Clarity with Techniques for Recognizing Blurred Objects in Low Quality Images Using Python	336-340

INTELLEKTUAL BOSHQARISH TIZIMLARI YORDAMIDA NEFTNI REKTIFIKATSIYA JARAYONINI BOSHQARISH

Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti, doktorant
bxoshimov89@gmail.com

Annotasiya. Neftni qayta ishlash sanoati jarayonni nazorat qilish uchun yuqori talablarga ega bo'lgan sanoatdir. Hozirgi kunda neft kompaniyalari va korxonalari uchun boshqaruv tizimlari konsepsiyasini yaratish muhim muammo hisoblanadi. Neft yerning eng muhim resurslaridan biridir. Uni qazib olish va qayta ishlash insoniyat uchun dolzarb bo'lib qoldi. Biroq, zamonaviy davrda neftni eng yangi uskunalar bilan olish, shuningdek, minimal yo'qotishlar bilan tozalash va qayta ishlashni qo'llash vazifalari muhim ahamiyat kasb etdi. Ushbu maqolada aqlli boshqaruv tizimlari va ulardan neftni qayta ishlash sanoatida foydalanish muhokama qilinadi. Ilmiy ishning maqsadi - tegishli korxonalarda foydali bo'lgan tuzilmani yaratish. Ammo ish maqsadiga erishish uchun talabning beqarorligi, davlat tomonidan o'rnatilgan cheklovlar va boshqalar kabi umumiy muammolarni hisobga olish kerak bo'ladi. Shuning uchun har bir korxonaning kelajakda turli xavflarni keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan xususiyatlari loyihalash bosqichida ko'rib chiqiladi. Shuningdek, turli sohalarda aqlli boshqaruv tizimlarini joriy etish ko'p vaqt talab qiladigan jarayondir. Bunday vaziyatlarda korxonalar rahbarlari inson omilini hisobga olishi, xodimlarining yangi tizimlarga moslashishiga har tomonlama yordam berishi zarur. Ushbu usullar orasida mukofotlar bilan rag'batlantirish, aqlli tizimlar bilan ishlashni o'rgatish uchun jamoani joriy etish va boshqalar mavjud. Ushbu mavzuni o'rganish uchun dastlab aqlli boshqaruv tizimlarini neftni qayta ishlash sanoatidan alohida ko'rib chiqish kerak.

Kalit so'zlar: avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari, konlar, neftni qayta ishlash zavodlari, intellektual tizimlar sifati.

Kirish. Xalq xo'jaligining ko'plab tarmoqlari (energetika, suv ta'minoti, gaz ta'minoti, issiqlik ta'minoti, neft mahsulotlari bilan ta'minlash va boshqa ko'plab tarmoqlar) ishlab chiqarish resurslari to'g'risida aniq hisobot doimo o'lchash natijalari o'rtasidagi notekis farqlardan iborat tarmoqlararo muammoga olib keladi. Resurs ishlab chiqaruvchilari va ushbu resurslarni iste'molchilarga taqsimlashda bir nechta o'lchovlar natijalaridir. Aniq hisobot zamonaviy avtomatlashtirilgan axborot-o'lchov boshqaruv tizimlari (AO'BT) tomonidan amalga oshiriladigan turli fizik kattaliklarni o'lchash natijalariga asoslanadi. Hozirgi vaqtda raqamli hisoblash texnologiyasining jadal rivojlanishi tufayli turli sinflardagi zamonaviy avtomatlashtirilgan AO'BT yaratish uchun amalga cheksiz imkoniyatlar mavjud. Avtomatlashtirilgan AO'BTni qurishda o'lchash xatolarini minimallashtirish, neft

mahsulotlarini ko'plab iste'molchilarga yetkazib berish fanlararo muammodir.

Intellektual boshqaruv tizimlari (IBT) "bilim" deb tushuniladigan ba'zi qo'shimcha ma'lumotlarni olish, qayta ishlash va ulardan foydalanishga qaratilgan avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarining (ABT) murakkabligi bo'yicha yakuniy sinfdir. Ushbu tizimlar obyektlarning turli xil sifatleri va ularning ishlashi haqidagi noaniq ma'lumotlar bilan ishlash uchun yaratilgan. Agar ma'lumotlarning noaniqlik darajasi juda yuqori bo'lsa, unda yangi axborot texnologiyalarini qo'llash, ya'ni aqlli boshqaruvni qurishning yangi tamoyillarini ishlab chiqish kerak [5].

Intellektual boshqaruv axborot joriy talqinda ma'lumotlar yig'indisi va ular o'rtasidagi munosabatlar deb qaralganda sodir bo'ladi. Ma'lumotlarning konteksti va munosabatlari doimiy bo'lsa, mazmunli boshqaruv uchun sizga ma'lumotlar bazasi kerak bo'ladi. Agar ma'lumotlarning mohiyati

ancha murakkab bo'lsa va ishning maqsadi va kontekst vaqt o'tishi bilan moslashtirilsa, ma'lumotlar bazasi ichki munosabatlarni qayta qurish kerak. Intellektual boshqaruvning o'ziga xos xususiyati - bu ma'lumot bilan faol o'zaro aloqada bo'lish imkonini beruvchi qayta qurish talablaridir. Intellekt tizimning tashqi dunyo bilan qanday bog'lanishini tavsiflaydi. Intellekt tashqi ogohlantirishlarga reaksiyaga ta'sir qiluvchi tasvirni shakllantirishga yordam beradi. U boshqa murakkab tizimlar bilan o'zaro aloqada va ichki aloqalarni qayta tashkil etishda qo'llaniladi. Intellektual tizimlar faoliyatining asosiy omili bilim bilan bog'liq. Klassik boshqaruv bunday konfiguratsiyani talab qilmaydi, chunki uni ushbu tuzilmalarga bo'lish mumkin emas. "Tasvir" orqali boshqaruv maxsus to'plangan bilimlarni hisobga olishi va ish jarayonida ma'lumotlarning o'zgarishiga ko'proq tanqidiy munosabatda bo'lishi kerak. "Obyekt - boshqaruv" tizimining intellektual xususiyatlari diskret namoyon bo'ladi [7].

Intellektning ma'lumotlar bazasi ta'riflarini hisobga olgan holda, tizim faqat ma'lum vaqtlarda bu xususiyatlarga ega bo'lishi mumkin. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, intellektual xususiyatlar bilimlar bazasini o'zgartirish daqiqalarida paydo bo'ladi, bu esa mohiyatan yangi kontekst beradi. Barqaror tuzilish bilan bu xususiyatlar doimiy ravishda zarur emas [2].

Bilimlar bazalarini qayta qurish apparati "tartibga solish funksiyasi" ga o'xshash mexanizmlarga asoslanadi. Intellektual tizimning bir qismi sifatida cheklangan avtomatdan (kompyuterdan) qonuniy foydalanish uchun nazariya odatdagi ma'noda hisoblab bo'lmaydigan obyektlarni amalga oshiradigan mavhum tuzilmalarni qurish imkoniyatini ko'rib chiqishi kerak. Neftni qayta ishlash sanoati og'ir sanoatning neftni qayta ishlash va neft mahsulotlarini ishlab chiqarishni qamrab oluvchi tarmog'idir [4].

19-asrning birinchi yarmida neft konlariga va undan qimmatli mahsulotlar olish uchun uni distillashga qiziqish ortdi. Inqilobdan oldingi O'zbekistonda neftni qayta ishlash ibtidoiy texnologiya bo'yicha amalga oshirildi; kerosin bozorga chiqarilgan asosiy qayta ishlangan mahsulot edi. Neftni qayta ishlash zavodlari asosan Farg'onada, Buxoroda

jamlangan. Chet el kapitalining ulushi neft sanoatidagi barcha kapital qo'yilmalarning 26% ni tashkil etdi (1917) [1].

Hozirgi vaqtda neftni qayta ishlashni rivojlantirishning asosiy yo'nalishi neftni qayta ishlashni chuqurlashtirish, neft mahsulotlari sifatini oshirish va katalizatorlar ishlab chiqarish quvvatlarini ilg'or barpo etish bilan mavjud neftni qayta ishlash zavodlarini modernizatsiya va rekonstruksiya qilishdan iborat. Bunday natijalarga ishlab chiqarish jarayonlarida aqlli boshqaruv tizimlaridan foydalanish orqali erishish mumkin [3].

Intellektual tizimlarni yaratish juda murakkab jarayon bo'lib, u ishlab chiqarish obyektlarini tekshirish, avtomatlashtirish kontseptsiyasini ishlab chiqish, boshqaruv tizimlarini loyihalash, texnik yordam, konsalting va boshqalarni o'z ichiga oladi. Kontseptsiyalar butun aqlli boshqaruv tizimining tuzilishini, barcha turdagi ilovalarni va dasturiy ta'minot va apparat tizimlarini etkazib beruvchilarni o'z ichiga olishi kerak. Shuningdek, tarmoq strukturasi qurish, ishlarni bajarish jadvali va ularning bosqichlari bo'yicha qarorlar bo'lishi kerak. Dizayn echimlarini ishlab chiqish va muvofiqlashtirish texnik loyihalash bosqichida amalga oshiriladi. Ushbu yondashuv minimal resurslar bilan aqlli boshqaruv tizimlarini yaratishga imkon beradi. Ushbu g'oyani amalga oshirish uchun laboratoriya ish jarayonlarida quyidagi vazifalar majmuasini hal qilish kerak: asbob-uskunalar yordamida tahlil qilish vaqtini qisqartirish, ma'lumotlarni standartlashtirish va tizimlashtirish, maxfiylikni ta'minlash, hujjat aylanishi uchun mehnat xarajatlarini kamaytirish, o'tkazish qobiliyatini maksimal darajada oshirish, hujjatlarning etarligini nazorat qilish. Asboblar, xatolarni kiritishni kamaytirish va boshqalar.

Laboratoriya ma'lumotlarini boshqarish tizimlari barcha korxonalar tuzilmalarini qamrab olishi va sifat menejmentini kompleks avtomatlashtirishni ta'minlashi kerak [9].

Mavjud avtomatlashtirish usullarining kamchiliklari. Iqtisodiy vaziyatning beqarorligi, neftni qayta ishlash sohasida barqaror rivojlanishning yo'qligi va boshqa muammolar ushbu sohaning o'sishi

va unga axborot texnologiyalarini joriy etishiga to'sqinlik qilmoqda. Asosiy tashqi kamchilik - bu ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanishga ta'sir qiluvchi talabning o'zgarishi. Narx, sifat, mavjudlik va rentabellikka bog'liq bo'lgan taklifning beqarorligi ham zararli. Bundan tashqari, hukumat qarorlari mahsulotlarni yetkazib berishda cheklovlarni ham belgilaydi.

Ushbu faktlarning barchasidan xabardor bo'lish neftni qayta ishlash zavodlarini boshqaruv qarorlarini qo'llab-quvvatlash uchun apparat va dasturiy ta'minot tizimlaridan foydalanishga olib keladi. Ular axborot jarayonini modellashtirish texnologiyalari, dizayn vositalari, simulyatsiya optimallashtirish usullari, ishlash monitoringi, energiyani boshqarish va boshqalarga taalluqlidir[8].

Avtomatlashtirishning yana bir muhim kamchiligi ishlab chiqarish chiqindilarini qayta ishlash bilan bog'liq. Neft sanoatida ular neft shlamlar(loylar)i deb ataladi. Ushbu mahsulotlar odamlar va atrof-muhit uchun juda xavflidir. Neft loyining tarkibi ishlab chiqarishga qarab farq qilishi mumkin. Biroq, bu chiqindilar ko'pincha bir xil tarzda - suv havzalari yaqinida joylashgan bo'lishi mumkin bo'lgan eskirgan va haddan tashqari to'ldirilgan omborlarda saqlanadi. Qayta ishlash uchun zarur mablag'larni ajratish istagi yo'qligi bu sohada uni amalda boshqarib bo'lmaydigan holga kelishiga olib keladi va avtomatlashtirish mumkin emas. Buni boshqaruvning texnologik qatoriga kiritish va axborot sohasida ushbu faoliyat bo'yicha hisobotlarni yaratish orqali hal qilish mumkin. Aqlli boshqaruv tizimining ideal modeli, albatta, ishlab chiqarish jarayonlarida ideal vaziyatlarni nazarda tutadi. Biroq, bunga intilish har qanday yaxshi o'zgarishlarga yordam beradi [12].

Uglevodorod konlarini rivojlantirishni intellektual boshqarish tizimini yaratish zarurati quyidagi holatlarni hisobga olgan holda belgilandi: [3].

1. Tabiiy (masalan, uglevodorod xomashyo konlarining chuqur konlarini o'zlashtirish yoki qazib olish qiyin bo'lgan neft zahiralarni o'zlashtirish jarayonida) va bozor (uglevodorod resurslariga talab/taklif va turli narxlarning o'zgarishi) tabiati va

risklarining ortib borayotgan noaniqliklari va ular bilan bog'liq xavflar inson omili tufayli yuzaga keladi.

2. Uglevodorod xomashyosini qazib olish bo'yicha yangi, innovatsion texnologiyalar va uskunalari, shuningdek, neft va gaz konlarini o'zlashtirishning kompleks monitoringini ta'minlash tizimlarining paydo bo'lishi.

3. Geologik va dala ma'lumotlari hajmining sezilarli darajada oshishi va ularni to'plash, uzatish, qayta ishlash, tahlil qilish va saqlash uchun turli xil dasturiy ta'minot va apparat tizimlarini qo'llash.

Raqamli (virtual) doimiy geologik va texnologik neft konining modeli yordamida quyidagi vazifalarni samarali hal etishni ta'minlash mumkin: [10].

a. yangi quduqlarni burg'ulash jarayonida konlarning geologik tuzilishini aniqlashtirish;

b. o'zlashtirishning turli xil texnologiyalari variantlarini hisoblash: o'rganilayotgan zahiralarning tabiati va o'zlashtirilishi darajasini aniqlash (tarqatish maydonlarining turli suyuqliklar va uglevodorodlarning o'ziga xos qoldiq zaxiralari bilan to'yinganligini tahlil qilishda), shuningdek, suvga yuboriladigan texnologik suvlarni rag'batlantirish xususiyatlari va shartlarini aniqlash;

c. qazib olish quduqlarida suyuqlik (neft, gaz va suv) olishning optimal ko'rsatkichlari prognozi;

d. qazib olish quduqlarining ish rejimlari samaradorligini oshirish;

e. turli geologik-texnik tadbirlarni (GTT) rejalashtirish va ularni amalga oshirishning iqtisodiy samaradorligini hisoblash;

f. uglevodorod konini o'zlashtirish holati prognozi (rejalashtirilgan GTT doirasida ishlab chiqarish qatlamlarini o'zlashtirish shartlarini maqsadli o'zgartirish jarayonida).

"Aqlli" neft konlari kontseptsiyasining mohiyati neft ishlab chiqarish korxonasi har qanday talab qilinadigan ishlab chiqarish parametrlari va ishlash ko'rsatkichlari: texnologik, texnik, geologik, ekologik va iqtisodiy ko'rsatkichlarning shaffofligi va tezkor mavjudligini ta'minlashdan iborat. Doimiy ravishda o'sib borayotgan ishlab chiqarish ma'lumotlarining mavjudligi (va, albatta, real vaqt

rejimida) neft qazib olish obyektlarini masofadan boshqarishni oddiy tashkil qilish emas, balki ularning mavjud energiya samaradorligini sezilarli darajada oshirish, shuningdek, uskunaning deyarli barcha ishlash ko'rsatkichlarining sezilarli o'sishini ta'minlash imkonini beradi va bundan tashqari - xodimlarning ish faoliyatini optimallashtirish. Uglevodorod xomashyosi konlarini neft va gaz qazib olishning intellektual boshqaruv tizimining asosi baliqchilik to'g'risidagi juda katta hajmdagi ma'lumotlarni real vaqt rejimida tahlil qilishga va buning natijasida har qanday og'ishlarni tezkor aniqlashga qodir bo'lgan dasturiy-apparat kompleksidir. Dizayn (to'plam) parametrlaridan, samarali variantlarni boshqarish harakatlarini shakllantirish va ular uchun optimal texnik, texnologik va logistika yechimlarini ishlab chiqish va ba'zi hollarda ushbu echimlarni mustaqil ravishda amalga oshirish.

Ushbu yondashuvga muvofiq, "aqli" neft koni neft qazib olish jarayonlarini operativ boshqarish tizimi bo'lib, u paydo bo'lgan muammolarni o'z vaqtida aniqlash va tez optimallashtirish orqali ishlab chiqarishni optimallashtirish va moliyaviy xarajatlarni kamaytirishga qaratilgan aniq biznes-jarayonlar majmuasini o'z ichiga oladi. Real vaqt rejimida olingan ishlab chiqarish ma'lumotlari asosida qarorlar qabul qilinadi [11].

Intellektual tizimning ideal modelini ishlab chiqish. So'nggi o'n yilliklarda axborot texnologiyalari rivojlanishida katta sakrash yuz berdi. Eski neftni qayta ishlash tizimlari ko'plab muammolarga duch keladi. Eski texnologiyalar mahsuldorlikni pasaytiradi va qayta tashkil etishni sekinlashtiradi. Shu sababli, zamonaviy korxonalar eng yangi ilm-fan yutuqlaridan foydalanishda raqobatlashadi, bu esa raqobatbardoshlikni oshiradi va ishlab chiqarishga ijobiy ta'sir qiladi. Har bir korxonaga o'zining individual holatiga ega, bu esa har qanday ideal modelni ishlab chiqishni o'ziga xoslikni hisobga olmasdan mavhum qiladi. Biroq, bu koeffitsient dizayn bosqichida hisoblanishi kerak. Ishlab chiqarishda barcha xavflarni minimallashtirish uchun analitik ma'lumotlardan maksimal darajada foydalanish istagi paydo bo'lishi kerak. Shunday qilib, texnologik,

iqtisodiy va boshqa jihatlarda muammolardan qochish mumkin. Ba'zi hollarda rekonstruksiyaning bosqichma-bosqich joriy etish mumkin. Ushbu choralar ko'rilmasa, texnik xizmat ko'rsatish xarajatlari va daromadlarning kamayishi tufayli katta yo'qotishlarga olib keladi. Asosiysi, bunday yangilanish uchun haqiqiy ish hajmini aks ettiradi. Avtomatlashtirish tizimlari, boshqaruv va xavfsizlik tizimlarining dasturiy va texnik vositalarini yakuniy tanlash quyidagi talablarni hisobga olgan holda har doim iste'molchi bilan bo'ladi: ishonchlilik, texnik yordam kafolati, texnik echimlarning to'liq integratsiyasi. Shu bilan birga, avtomatlashtirilgan boshqaruv va boshqaruv tizimining muhim elementlaridan biri bo'lgan dasturiy ta'minot nosozliklar, turli xil muzlashlar va ruxsatsiz kirishdan himoya qilish uchun original bo'lishi va tegishli davlat organlari tomonidan tasdiqlangan bo'lishi kerak. Hozirgi vaqtda amalda hajm-massa dinamikasi usuli va to'g'ridan-to'g'ri massa oqimini o'lchash tizimlari keng qo'llaniladi. Suyuqlik hajmini iste'mol qilish uchun o'lchash asboblari ikki turga bo'linadi: mutlaq siqilish (hajm) o'lchagichlari va bilvosita o'lchov o'lchagichlari. Mutlaq siqilish o'lchagichlar oqimni to'g'ridan-to'g'ri aniq hajmli fraktsiyalarga bo'lish va bu fraktsiyalarni hisoblash orqali o'lchaydi. Bilvosita hisoblagichlarda (birinchi navbatda turbinali hisoblagichlar) oqim tezligi suyuqlik oqimining ba'zi dinamik xususiyatlarini o'lchash asosida aniqlanadi [6].

Qoida tariqasida, hisoblagich bilan o'lchangan qiymat hisoblagich orqali o'tadigan suyuqlik hajmiga mutanosib bo'lgan elektr impulslariga aylanadi. Amaliy qo'llash uchun hisoblagichning eng muhim xarakteristikalarini quyidagilardan iborat: [12].

- koeffitsienti k suyuqlik hajmi hisoblagichdan o'tganda paydo bo'ladigan impulslar soni;
- oqim tezligi bo'yicha k koeffitsientining bog'liqligi;
- k koeffitsientining haqiqiy qiymati o'rtasidagi qayta ishlash iste'moli oralig'ida chiziqli-maksimal aniqlik va qabul qilingan belgilangan qiymat;
- dinamik diapazon - ma'lum xususiyatlar uchun mumkin bo'lgan maksimal va minimal xarajatlarning o'zaro ta'siri.

e. takror ishlab chiqarish (ko'paytirish) - barqaror ish sharoitida bir qator kalibrlash sinovlari paytida o'lgangan tizimning chiqish signalini takrorlash qobiliyati.

Turbinali oqim o'lgagichlari. Bunga yuqori aniqlik va kalkulyatorlarning bayonotlarini takrorlash hisobiga erishiladi:

- optimal konstruktiv yechimlar;
- detallarni qayta ishlash va ishlab chiqarishning yuqori klassi;
- to'g'ri tanlangan yuqori sifatli materiallar;
- rotorning yuqori muvozanat darajasi;
- suyuqlikdagi katta qattiq zarralarni yo'q qiladigan filtrlardan foydalanish;
- oqim tezligining sirtini tekislaydigan turbinali oqim o'lgagich oldidagi plitalarni qo'llash;
- zamonaviy elektronikasi va mikroprotsessornlarni ikkilamchi uskunalarni sifatida qo'llash;
- har bir hisoblagichni zavod-ishlab chiqaruvchida sinovdan o'tkazish;
- yig'ishning yuqori aniqligi;
- yuqori aniqlikdagi kalibrlash asboblari (sigortalarni) yordamida butun oqim oralig'ida ish sharoitida oqim o'lgagichlarni muntazam ravishda individual kalibrlash.

Ovoz hisoblagichlari. Ovoz o'lgagichlar o'nlab yillar davomida ishlatilgan, sezilarli o'lgamlarga ega va bir xil iste'molning turbinali hisoblagichlariga qaraganda qimmatroq, yanada murakkab ichki dizaynga, ko'proq harakatlanuvchi qismlarga ega. Ushbu hisoblagichlarning afzalliklari quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak:

- to'g'ridan-to'g'ri qismlarga bo'linmasdan va oqim moslamalarisiz boshqa armatura va armatura yaqinida o'rnatilishi mumkin;
- hisoblagichning o'zida past bosim yo'qotilishi va oqim rektifikatorlarining etishmasligi tufayli umumiy yo'qotishlarni kamaytirish;
- turbinali hisoblagichlardan farqli o'laroq, yuqori viskozit;

- metrning K-omilini hisobga olmasdan, yopishqoqlikni o'lgash uchun kengroq ruxsat etilgan diapazon.

Massaviy oqim o'lgagich. Yaqinda massa oqimini hisoblash uchun tebranish Koriolis oqim o'lgagich qurilmalari qo'llanildi, bu oqim o'lgagich massa oqimini to'g'ridan-to'g'ri o'lgashni ta'minlaydi. Ushbu oqim o'lgagichlarda Koriolis effekti qo'llaniladi, Koriolis effekti aylanadigan koordinatalar tizimida ma'lum bir chiziqli tezlikda harakatlanadigan jismga tezlik va massa nisbatida bo'lgan inersiya kuchi (Coriolis) ta'sir qilishidan iborat. Ommaviy oqim o'lgagichlar ko'pgina an'anaviy oqim o'lgagichlar ishlab chiqaruvchilari tomonidan ishlab chiqariladi. Massa oqim o'lgagichlarining afzalliklari quyidagilardan iborat:

- to'g'ridan-to'g'ri massa o'lgahovi;
- katta dinamik diapazon;
- oqim o'lgagich xususiyatlarining suyuqlik xususiyatlariga bog'liq emasligi (zichlik, yopishqoqlik, gaz mavjudligi);
- oqim o'lgagichlardan oldin va keyin to'g'ridan-to'g'ri bo'limlarga ehtiyoj yo'q;
- harakatlanuvchi qismlarning etishmasligi;
- zichlikni o'lgash qobiliyati.

Intellectual tizimlarning quyidagi parametrlari mavjud.

1-jadval. Intellectual tizimlarning parametrlari.

Ichki	Tashqi
Tizimli	Yuk
Funksional	Atrof-muhit parametrlari
x_i	Muayyan samaradorlik ko'rsatkichlari
a_i	x_i vazn ko'rsatkichi koeffitsienti

Umuman olganda, tizimni loyihalash muammosi quyidagi tarzda tuzilgan. Intellectual tizimning maqsadi belgilanadi: [11]

- tizimga tayinlangan funktsiyalar ro'yxati;
- tavsiflovchi yuk parametrlarining ro'yxati va qiymatlari;
- tizimning tashqi muhit bilan o'zaro ta'siri va resurslarga bo'lgan ehtiyoj;

- belgilangan funktsiyalarni amalga oshirish tizimlari;
- tizimning xususiyatlariga qo'yiladigan talablar - quvvat, vaqtinchalik, ishonchli, iqtisodiy, xususiyatlarning ruxsat etilgan qiymatlarini cheklash.

Buni aniqlash kerak:

- tizimning strukturaviy tashkil etilishi, ya'ni nomenklatura va kompozitsion elementlar, shuningdek, ular orasidagi bog'lanishlar konfiguratsiyasi;
- tizimni funktsional tashkil etish, ya'ni tizimning ishlash rejimi, berilgan talablarni qondirish va to'g'ridan-to'g'ri (teskari) samaradorlik mezonini maksimalashtirish (minimallashtirish).

Xarakteristikalar va samaradorlik mezonlari bo'yicha cheklovlar ko'rinishidagi intellektual tizimlarning ishlash sifatiga qo'yiladigan talablar namunaviy tajribalar natijalarini tahlil qilish asosida shakllantiriladi. [9]

Samaradorlik mezonini shakllantirish quyidagi yondashuvlardan biriga asoslangan xususiy ko'rsatkichlar to'plamiga asoslangan umumlashtirilgan samaradorlik ko'rsatkichini qurishni o'z ichiga oladi:

- qo'shimcha F_1 yoki multiplikativ F_2 funktsional ko'rinishidagi kompozit samaradorlik mezonini qurish;

$$F_1 = \sum_{i=1}^k a_i x_i$$

$$F_2 = \frac{\prod_{i=1}^k x_i}{\prod_{i=k+1}^k x_i}$$

Boshqa ko'rsatkichlar samaradorligiga cheklovlar qo'yilgan bir bo'lak ko'rsatkichining F samaradorlik mezoni sifatida tanlash:

$F = x_j$ cheklovlari ostida $x_i < x_j$ yoki $x_i > x_j$
barcha uchun $x_i \neq x_j$

Belgilangan xususiyatlarga ega yangi yoki mavjud aqlli tizimni loyihalash (sintez qilish) muammosini hal qilish tizimning xarakteristikalarini bo'yicha belgilangan cheklovlarni ta'minlaydigan

tuzilma va ishlaydigan tizimlarning parametrlarini aniqlashdan iborat. [1]

Ideal model nostandart vaziyatlarga tezkor javob berish kompleksini va barcha xizmatlarning muvofiqlashtirilgan harakati uchun moslashtirilgan bazani birlashtirishi kerak. Mavhum tizim va an'anaviy tizim o'rtasidagi asosiy farq - xarajatlarni kamaytirish bilan birga unumdorlikning sezilarli darajada oshishi. Yangi intellektual texnologiyalar konsol operatorlari, boshqaruv muhandislari va texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha mutaxassislarning ish samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Xulosa. Ushbu maqola neftni qayta ishlash sanoatida boshqaruvni modernizatsiya qilishda intellektual tizimlarning ta'sirini ko'rsatadi. Neft mahsulotlarini ishlab chiqarish imkoniyatlari va xususiyatlari ochib berilgan. Sanoat turli tomonlardan ko'rib chiqildi, bu muvaffaqiyatga erishish uchun qaysi yo'nalishda harakat qilish kerakligi haqida taxmin qilishga yordam berdi. Asosiy xulosa shuki, texnologiya va ilmiy taraqqiyot faqat ishlab chiqarishga yordam beradi. Biroq, amalga oshirish jarayonida siz barcha xavflarni hisobga olishingiz va mumkin bo'lgan muammolarni hal qilishingiz kerak, shunda korxonada o'zining to'liq salohiyatini ochib beradi.

Foydalaniladigan adabiyotlar.

1. L.A.Muravieva-Vitkovskaya - Modeling intelligent systems, Tutorial, Sankt-Peterburg, 2012.
2. Musaeov I.K., Alizada M.N., Intellectual systems and technologies, Baku, 2016.
3. The Eurasian Scientific Journal, 2018, No 3, Vol 10.
4. Furman K, El-Bakry A, Song JH (2017), Optimization in the oil and gas industry. Optim Eng 18 (1):1 - 2.
5. Khor C, Varvazeros D (2017) Petroleum refinery optimization. Optim Eng 18 (4) :943-989
6. S. Moure., I.E.Grossman, P.Pestiaux, A Novel, Priority-Slot Based Continuous - Time Formulation for Crude - Oil Scheduling

- Problems, Ind. Eng, Chem. Res. 2009,48,8515 – 8528.
7. X. Chen, I. Grossmann, L. Zheng, A comparative study of continuous-time models for scheduling of crude oil operations in inland refineries. Computers & Chemical Engineering, 2012.
 8. S. Mouret., I.E. Grossmann, P. Pestiaux, Time representations and mathematical models for process scheduling problems, Computers and Chemical Engineering, 2011,
 9. Sorkin L.R. Modern management technologies in the oil and gas complex / L.R. Sorkin: Study Guide. - M.: MIPT, 2003
 10. Fundamentals of quality control and improvement Fourth Edition Amitava Mitra Auburn University College of Business Auburn, Alabama (2016)
 11. E.I. Zorya, A.G. Godnev, A.E. Nikulin. A practical guide to receiving petroleum products from suppliers in terms of quantity and quality. 2006.
 12. Godnev A.G., Zorya E.I., Nesgovorov D.A., Davydov N.V. Commercial accounting of commodity flows of oil products by automated systems. 2008.

